

Elhallgattatni!

Kategória: [2021. február](#)

Írta: Serge Halimi

Tizenegy nappal *Donald Trump* mandátumának lejáratára előtt, 2021. január 9-én, amikor már republikánus híveinek egy része is elpártolt tőle, a *Twitter* bezárta, míg a *Facebook* felfüggesztette a fiókját.

Pedig a volt elnök vétségei nem voltak olyan súlyosak, mint a CIA vezetőinek vagy más államfőknek emberéleteket is követelő akciói, akiket pedig nem fenyegettek meg azzal, hogy bezárják a fiókjukat. Azt állítani (tévesen) hogy a választási kudarcát a csalások okozták, nem rosszabb, mint Észak-Koreát nukleáris megsemmisítéssel fenyegetni (a Twitteren). És a „gyűlöletbeszédnek” – amit az elektronikus platformok most Donald Trump szemére vetnek, miután korábban profitáltak belőle – messze nincs akkora súlya, mint amit ugyanezek a „közösségi hálózatok” Mianmarban (Burma) vagy Indiában a muzulmán kisebbségek elleni uszításkor osztottak meg. De sem a Twitter, sem a Facebook nem a következetesség és a bátorság bajnoka. *Felbuzdulva azon a hihetetlen engedékenységen, amellyel a kormányok és a magánemberek is eltűrték a döntéseiket, a cselekedeteiket és a szinte korlátlan növekedésüket, arra a következtetésre jutottak, hogy ők bármit megtehetnek. Az, hogy most az Egyesült Államok elnökébe fojthatják bele a szót, mutatja meg azt a szédítő hatalmat, amit megszereztek maguknak.*

Persze, amikor az amerikai jobboldal háborog ezen, akkor kedvünk lenne azt válaszolni nekik: Hát nem Önök és a chicagói közgazdászaiak honosították meg azt a szép elvet, hogy a közhatalomnak nem szabad korlátoznia sem a vállalatok lehetőségeit, sem a tulajdonosaik vagyontát? Ami Önök szerint a fogyasztói döntések következménye és ezért teljesen elfogadható^[i]? Na, most ez itt a „piaci populizmus”, aminek most Önök lettek az áldozatai. Az amerikai alkotmány első módosítása védi a szólásszabadságot a szövetségi állam és a helyi kormányok cenzúrájától, de nem védi a monopol helyzetben lévő magánvállalatok önkényes korlátozásaitól. Az ő „szabad megnyilvánulásuk” válasz az Önök hallgatására. Összességében: Jaj a legyőzötteknek! /*Vae victis* és minden hatalmat a BigTech (GAFAM^[ii]) cégeknek, amikor elhallgattatják Önöket!

Mert itt a másik veszélye a veszélyes embereknek és veszélyes elveiknek. Mindent elfogadunk, hogy megvédjük tőlük magunkat, ideértve a hétköznapi szabadságok meghatározatlan idejű felfüggesztését is. De amikor a terrorista, rasszista, antiszemita, „szeparatista” elvek ellen kell harcolni, akkor a háborút sosem lehet megnyerni, még kevésbé hivatalos fegyverletételi megállapodást aláírni a legyőzöttel. Ez a háború csak a kivételes állapotot ismeri, amely tartós és egyre súlyosbodik. Mert nincs könnyebb annál, mint felmutatni egy utált célpontot, amelynek senki sem akar a közelében lenni, és amelynek a körvonalait a hozzá tartozó tiltásokkal és kiátkozásokkal fokozatosan szélesítjük. Az afganisztáni és az iraki háború ellenzői az Al-Kaida támogatóiként lettek megbélyegezve, az izraeli politikát kritizálók antiszemiták; akik pedig az amerikai egyetemekről behurcolt erkölcsi sületlenségeket farszónak tartják, azok vagy trumpisták vagy rasszisták. Ezekben az esetekben nem az a cél, hogy ellentmondjanak az ellenfélnek, hanem hogy elhallgattassák.

És így történhetett meg, hogy a nyugtalanító csendben Samuel Paty^[iii] meggyilkolása ürügyként szolgálhatott az „iszlámfóbia-ellenes franciaországi közösség” feloszlására. Ahelyett, hogy napról napra tágulnának a szabadság körei, a kommunikáció robbanásszerű terjeszkedése mintha olyan fegyverező társadalmakat hozna létre, amelyekben arra lettünk ítélve, hogy ingázzunk bezártságunk helyszínei között.

Fordította: Morva Judit

[i] Az érvet Ronald Reagan egyik teoretikusa, William F. Buckley Jr. fejtette ki. L. Serge Halimi: [Stratagème de la droite américaine, mobiliser le peuple contre les intellectuels](#) [Az amerikai jobboldal stratégiája, a népet mozgósítani az értelmiségiek ellen], *Le Monde diplomatique*, 2006. május.

[ii] Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

[iii] Történelem és földrajz tanár, akit egy fiatal csecsen származású meggyilkolt 2020. októberében, mivel a szólásszabadság téma tanításakor a Charlie Hebdo Mohamed karikatúráját is tanította. Egy ismert muzulmán aktivista szülő a Facebook-on kezdte el a hergelési kampányt, melynek következményeként lépett akcióba a fiatal gyilkos – a ford. megj.

- [média-sajtó](#)
- [usa](#)
- [internet](#)
- [közsségi média](#)